

ROTEIRO DE ENTREVISTA

Introdução

Nesse primeiro momento de contato ocorre a apresentação da entrevistadora, bem como a explicação de como ocorrerá a entrevista, seus objetivos e os cuidados éticos

Olá, meu nome é Thalia, mestranda no Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação no Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Estou realizando minha pesquisa de mestrado acerca do Ensino de Engenharia de Requisitos no âmbito de Especificação e Validação, a qual estou desenvolvendo uma estratégia educacional para adoção em cursos superiores de Computação, em especial, dentro das disciplinas ligadas à Requisitos de Software.

Você foi convidada(o) para participar desta entrevista devido à sua colaboração com este estudo, ao ter ministrado uma disciplina considerando esta abordagem. Primeiramente, gostaria de agradecer por ter realizado a adoção desta estratégia de ensino em suas aulas, e por ter consentido em participar desta entrevista. O intuito é obter informações quanto à sua percepção durante este processo para que possamos realizar uma avaliação da estratégia de ensino empregada. É importante salientar que esta avaliação envolve apenas a parte das aulas ministradas que contemplem atividades de especificação e validação.

Gostaria de solicitar seu consentimento para a gravação desta entrevista. Reitero que as informações serão utilizadas apenas para fins de pesquisa, a qual será posteriormente transcrita, e os dados analisados serão apresentados no texto da minha dissertação e artigos científicos, com as respostas devidamente anonimizadas visando garantir todos os cuidados éticos necessários.

Sendo assim, você autoriza a gravação?

E está de acordo em prosseguir com a entrevista?

Para dar início, se achar que facilitará nossa conversa, você pode acessar o quadro do Trello utilizado na sua disciplina, o qual reúne diversos artefatos presentes nas aulas ministradas. Assim, caso venha a surgir alguma dúvida e você queira se lembrar de como algo ocorreu, fique à vontade para consultá-lo.

Perguntas de Caracterização

Ocorre a realização de perguntas 'quebra-gelo' para a realização do início da entrevista, efetuando a coleta de dados objetivos

1. Há quantos anos você tem experiência na docência em Engenharia de Requisitos (ER)? Ou mesmo, em áreas relacionadas?

2. Além dessa experiência como professor(a), você também possui experiência em áreas como pesquisa e/ou mercado em ER?
 - 2.1. Se sim, quantos anos?
3. Qual foi o curso em que você ministrou a disciplina que envolveu esta estratégia de ensino que está sendo avaliada?
4. Qual o nome dessa disciplina?
5. A disciplina foi ofertada em qual semestre?
6. E ela ocorreu em qual modalidade de ensino: presencial, remota ou híbrida?

Blocos Temáticos

Após estabelecimento de confiança entre as partes, chega-se ao núcleo da entrevista, subdividido por blocos temáticos

Aspectos organizacionais

7. Em relação ao planejamento das aulas, como você enxerga esse planejamento em relação às aulas de especificação de requisitos?
8. E agora acerca das aulas de validação, qual foi sua percepção sobre o planejamento das aulas?
9. Como você considera a organização do tempo das aulas de especificação e validação?
 - 9.1. Há alguma diferença que gostaria de comentar?
10. Sobre a organização do espaço, como você avalia o uso do laboratório de informática para o andamento das aulas?
11. Em relação à participação dos diversos atores envolvidos na estratégia de ensino: estudantes, monitores e mesmo, você como docente. Como foi sua percepção sobre o papel de cada um?
12. E para a modalidade de ensino que a disciplina foi ministrada, como você enxerga a adequação da organização das aulas?

Aspectos de conteúdo

13. Nessa estratégia de ensino que você aplicou, foram desenvolvidos diversos materiais: desde slides, planos aula a aula, cartões com informações que ficavam no Trello, e até mesmo a criação e estruturação dos próprios quadros em si na ferramenta. Sendo assim, como você avalia a colaboração dos materiais didáticos para a execução das aulas de especificação e validação de requisitos?
14. Agora em relação às atividades que foram realizadas entre os grupos de estudantes, como você enxerga a realização dessas atividades em prol do andamento das aulas?

Aspectos metodológicos

15. Você pode contar como foram realizadas as avaliações dos estudantes?
16. De que maneira você acredita que as formas de interação e comunicação trabalhadas nessa abordagem podem ter influenciado no ensino-aprendizagem de requisitos de software?
17. Existe algo que você mudaria nos procedimentos de avaliação adotados?
 - 17.1. Se sim, o quê?

Aspectos tecnológicos

18. Como você avalia sua experiência com o uso da ferramenta Trello para as atividades de especificação de requisitos realizadas?
19. E para as atividades de validação, como você avalia essa experiência com o Trello?
20. Sobre os recursos oferecidos pela ferramenta Trello, como quadros, etiquetas, histórico de atividades, checklists, dentre outros, como você percebe a adequação destes recursos frente às necessidades da estratégia de ensino?
21. Quanto a ferramenta, você sentiu falta de algo que melhorasse a estratégia de ensino?

Soft Skills

Além de tudo isso que já conversamos, um ponto que também precisa ser considerado é a questão das soft skills. As soft skills são habilidades ligadas ao comportamento humano, que vêm sendo consideradas de igual relevância e destaque em relação às hard skills (habilidades técnicas) e que também foram pensadas dentro desta estratégia de ensino. A exemplo disso, podemos citar trabalho em equipe, pensamento crítico, comunicação, etc.

22. Você acredita que foram desenvolvidas soft skills nos estudantes por meio do modo que as aulas de especificação e validação foram conduzidas?
 - 22.1. Se sim, poderia citar exemplos?
23. Dada sua experiência em ER, você percebe alguma relação entre o desenvolvimento de soft skills e o bom exercício da profissão de engenheiro(a) de requisitos?

Fechamento

Perguntas de fechamento, levando a uma desaceleração na conversação

24. Como você compara suas experiências pregressas de ensino de requisitos (antes de usar essa estratégia de ensino) e agora, ao ter utilizado esta abordagem?
25. Em sua concepção, qual foi o maior desafio ao adotar esta estratégia em sala durante a condução da disciplina?

26. Existe algo que você acredita que precisa ser alterado na estratégia de ensino?
 - 26.1. Se sim, o que?
27. Você recomendaria o uso da estratégia para outros docentes? Por quê?

Considerações Finais

Momentos finais para comentários livres e dúvidas

28. Existe algo que você gostaria de comentar que não foi dito durante a entrevista?